

УДК 62-133.26

**ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРЕМЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В
ЭЛЕМЕНТАХ ВАЛОПРОВОДА****Имомкулов Шухратжон Бокижонович**

Кандидат технических наук, доцент

Наманганский инженерно-технологический институт, город Наманган

Мамарасулов Расулжон Бокижон угли

Ассистент

Наманганский инженерно-технологический институт, город Наманган

Аннотация: Исследована одна из основных проблем обеспечения упругой устойчивости и длительной прочности определения вибраций вращающихся валов с использованием датчиков. Выполнен обзор и сравнительное исследование ряда аналитических и численных методов расчета изгибных колебаний вращающихся валов. Построение прямого аналитического решения проведено с использованием метода продолжения по параметру

Ключевые слова: нестационарные изгибные колебания, вал, центр масс, силы инерции, деформации вала, упругой силы вала, распределенные характеристики, прочность, эксцентриситет диска, аналитические методы, численные методы, эксперимент

В функциональной диагностике машин и оборудования по вибрации используется информация, содержащаяся в характеристиках колебательных сил и свойствах колебательной системы. И поскольку до начала анализа вибрации работающего оборудования, как правило, нет достаточно точной информации ни о колебательных силах, ни о колебательной системе, в функциональной диагностике максимальный результат дают самые сложные методы анализа вибрации, являющейся функцией параметров колебательных сил и свойств колебательной системы.

В настоящее время качественно выросли возможности экспериментального определения вибраций роторов с использованием датчиков вала [1]. Применение датчиков вала позволяет решить ряд задач автоматически, в то время как при отсутствии датчиков вала эти задачи требуют специальных измерений и при этом не обеспечивают необходимой точности результатов предсказаний дефектов или необходимой величины параметров коррекции (центровки, зазоров, толщин покладок и прю).

Речь, прежде всего, идет о расцентровках роторов по полумуфтам, которые однозначно связаны с расцентровками опор [2,3]. Последние, в свою очередь, практически однозначно определяют положение вала в расточке подшипников. А положение вала в расточке подшипников однозначно связано со статическими реакциями опор.

Отсюда легко перейти к переменным напряжениям от собственного веса и от технологических отклонений в центровке роторов. Частота изменения этих напряжений 50 Гц. Так же речь идет о динамических перекосах роторов, которые могут быть легко измерены в зоне шеек вала с помощью тех же датчиков вала. Аппроксимируя колебания вала в любой момент времени специальными численными сплайнами в виде функций аналогичных Эрмитовым [2], можно оценить мгновенную линию его динамического прогиба и по второй производной дать оценку его дополнительным изгибным напряжениям.

Поскольку фаза колебаний вала фиксируются отметчиком, который связан с оборотами, то при преимущественной оборотной вибрации легко сложить временные реализации напряжений. Также несложно добавить напряжения от неравно жёсткости и других дефектов вала, если они зафиксированы.

Наиболее сложная ситуация с несинхронными колебаниями, у которых нет смысла говорить о фазе, но для любой временной реализации для напряжений так же можно определить спектр и выявить вклад автоколебательной или любой другой составляющей. Обычно нас интересуют напряжения в шейках вала, сварных швах и болтах полумуфт. Кроме того, можно рассмотреть и

напряженное состояние самой полумуфты. К переменным изгибным напряжениям можно добавить переменные напряжения кручения. Такой подход предлагается впервые.

Для полной оценки надежности системы следует рассмотреть переменные напряжения валов в поле статических и переходных центробежных и температурных полей и соответствующих напряжений. Такой подход позволит производить контроль машин любого класса, имеющих конструктивные, эксплуатационные, технологические и любые другие случайные дефекты роторов, появление или развитие которых немедленно скажется на изменении трендов роторов.

Так же данный подход позволит дать оценку опасности того или иного дефекта или конструктивной недоработки, установить критерии допустимого их значения. Отработка данного подхода предотвратит формальные остановы турбоагрегатов по устаревшим критериям, требует разработки новой нормативной базы, изменения ряда позиций ПТЭ и пр.

Два датчика установлены под углом 45 град. к вертикали так, как показано на рис. 3. На всех итальянских станциях по всем типам крупных машин балансировка ведется только по датчикам абсолютной вибрации вала. В данном варианте измерения перемещений вала и опоры совмещены. Датчики позволяют получить информацию и по относительной вибрации вала.

Наибольшую информацию несут датчики, установленные попарно в плоскостях А и Б (см. рис. 2), то есть в каждой плоскости устанавливается пара взаимно перпендикулярных датчиков относительных смещений вала, которые определяют не только поперечные смещения, но так же статический и динамический перекосы вала на базовой длине вкладышей L П. Датчик абсолютной вибрации подшипника А Б S Л S П L П Поперечные плоскости установки датчиков относительных смещений вала

Рис. 1 К вопросу об установки датчиков перемещений вала Будем считать, что на рис. 1 показаны датчики, которые установлены в вертикальной плоскости. Тогда если левым датчиком А в одной из продольных плоскостей отсчитан мгновенный зазор левый $S_{л}$, а правым $S_{п}$, то средний мгновенный

зазор получим как:

$$S_{sr} = \frac{S_{л} + S_{п}}{2}$$

Мгновенный уклон γ получим по очевидной формуле

$$\gamma = \frac{S_{п} - S_{л}}{L}$$

По датчикам относительных смещений вала можно зафиксировать как «статические», так и «динамические» перемещения, хотя, строго говоря, это разделение весьма условно, так как при больших перемещениях или несинхронной вибрации, такого, ярко выраженного центра (точки), вокруг которых возникает движение, может и не быть.

Для определения этой точки следует взять первую гармонику и для нее определить центральную точку соответствующего эллипса. При этом, выделяя статическую составляющую перемещений вала в расточках подшипников, можно показать, как определить по специальной методике корректирующие

центровки роторов по полумуфтам.

Выделяя относительную динамическую составляющую перемещений вала и присовокупляя абсолютную оборотную вибрацию опор на установившихся режимах вибрацию при различных корректирующих грузах, можем получить статистически наиболее достоверные исходные вибрации и коэффициенты балансировочных чувствительностей, как по валу, так и по опорам и эффективно решена задача балансировки [4].

Поскольку в продольно-перпендикулярной плоскости установлена еще одна пара датчиков, то аналогичные соотношения можно записать и для горизонтальной плоскости, или приведенные соотношения записать в векторном виде.

В общем случае, как уже говорилось, пары датчиков составляют некоторый угол α с одной из координатных осей, например, x . Тогда пересчет смещений из повернутых осей ξ и η к осям x и y , производится через формулы линейного преобразования координат: Рассмотрим конкретный пример установки датчиков в плоскости A с начальным зазором 2 мм в координатах ξ и η , повернутых против часовой стрелки на угол α (см. рис. 2) с начальными статическими зазорами ξ_0 и η_0 . При этом цапфа лежит в нижней точке поверхности нижнего полувкладыша.

Пусть положительное направление осей η и ξ выбрано вверх влево и вправо соответственно. После всплытия цапфы на установившемся режиме статические зазоры составят ξ_1 и η_1 , Тогда в координатах ξ и η всплытие составит с координатами $\Delta\xi = \xi_0 - \xi_1$ и $\Delta\eta = \eta_0 - \eta_1$ на кривой статического равновесия (всплытия).

Пара датчиков в одной из поперечных плоскостей в координатах ξ и η

Рис. 2. Об измерении абсолютной вибрации вала

$$Y \xi \eta \alpha X \xi_0 \eta_0$$

$$\xi(t) = \cos \alpha x(t) - \sin \alpha y(t); \eta(t) = \sin \alpha x(t) + \cos \alpha y(t).$$

Об измерении абсолютной вибрации вала. После определения координат $\xi(t)$ и $\eta(t)$ определяются спектральные характеристики относительных смещений вала (цапфы) относительно расточки вкладыша.

Выделенные обратные составляющие (размахи колебаний вала) с фазой, относительно единого отметчика для абсолютной и относительной вибрации, после преобразования к осям x и y могут быть использованы для определения абсолютной вибрации вала и для прогнозирования абсолютной динамической линии вала.

Для этого необходимо прежде всего преобразовать амплитуды и фазы обратных составляющих абсолютной виброскорости опор (на крышках подшипника) в амплитуды и фазы абсолютных размахов вибрации опор.

Затем соответствующие вектора складываются по известному правилу механики относительного и абсолютного движения: вектор абсолютной

вибрации вала - вектор относительной вибрации вала - вектор абсолютной вибрации опор.

При этом предполагается, что абсолютная вибрация опоры, измеренная на крышке подшипника соответствует перемещению центра подшипника и, соответственно, перемещению центра подвижного равновесия в среднем сечении цапфы, то есть, если используется вибрация на крышке подшипника, то последняя не должна быть «хлипкой», то есть ее коэффициенты динамической податливости, измеренные на крышке и на уровне горизонтального разъема должны отличаться не более, чем на 3-5 %.

Графически это изображается так (см. рис. 3). Пусть вектор

$A \frac{0}{f_0}$ характеризует размах абсолютной вибрации опоры в вертикальном направлении с фазой f_0 . Пусть вектор $A_{OTN} B / \phi$ $OTN B$ – соответствует размаху относительной вибрации вала в том же направлении. Тогда суммарный вектор размаха абсолютной вибрации (см. рис. 4) определим как сумму

$$AA_{BC} B / \phi \ A_{BC} B = A \ OTN B / \phi \ OTN B + A \ 0 / \phi_0 .$$

Траектория движения относительно центра подвижного равновесия

Траектория движения. У относительно ЦПР $\eta \ \xi \ y(t) \ \alpha \ \eta(t) \ \xi(t) \ X \ x(t)$ Вектор динамического смещения Вектор всплытия (статического смещения) Центр подвижного равновесия (ЦПР)

Кривая всплытия (подвижного равновесия) Рис. 4 0 $AA_{BC} B / \phi \ A_{BC} B / \phi \ OTN B / \phi_0 \ A_{OTN} B \ A \ 0$

Примечание 1: колебания, совершаемые ротором с абсолютными ускорениями вызывают и определяют инерционные и упругие силы и моменты в роторе между опорами.

Поэтому, когда речь идет о балансировке ротора, то очевидно, что во всех расчетах должны фигурировать абсолютные смещения вала и абсолютные чувствительности.

Примечание 2. «Четырех- датчиковая» система измерений вибраций и

смещений вала (по паре датчиков с каждой стороны цапфы является, конечно, наиболее информативной и наиболее оптимальной как для диагностических целей, так и для балансировки. При этом фиксируются как статические перекосы и фактическое положение цапфы в расточке подшипника, так и динамические перекосы и поперечные смещения.

Рис. 3. Суммарная вектор размаха абсолютной вибрации

Очевидно, что чем больше независимых точек измерений, тем больше можно записать условий и уравнений для определения точек фактического распределения дисбаланса (см. далее специальный раздел).

Нельзя вешать на один датчик все функции (и отметчик фазы, и датчик частоты вращения для системы управления и др.), так как если он выходит из строя, то теряется важнейшая информация. Такие датчики должны дублироваться с возможностью перехода на другой датчик автоматически при потере отметчика.

Кроме упомянутых датчиков в системах мониторинга и диагностики применяются другие датчики - датчики механических величин, датчики регистрации крутильных перемещений, датчики тепломеханических величин и

пр.

Как уже упоминалось, появляется возможность определять напряженное состояние всего валопровода. Для этого требуется определить: - термомеханическое и напряженное состояние высокотемпературных роторов вследствие градиентов температур в поле центробежных сил [1,2]; - циклическое напряженное состояние от собственного веса и технологических отклонений от оптимальных центровок роторов; - циклическое напряженное состояние в элементах валопровода от различного вида дефектов при поперечных колебаниях роторов; - циклическое напряженное состояние в элементах валопровода от различного вида крутильных возмущений;

Все виды деформаций и фазы перемещений в современных системах отсчитываются от одного отметчика по времени, поэтому поля напряжений накладываются со своими фазами, а на трендах мы должны видеть полное напряженное состояние «ONLINE», характеризуемое полной статической (или медленно меняющейся) и переменной составляющими.

Для определения напряжений от собственного веса и расцентровок опор применим метод, подробно изложенный в диссертации [2]. За неимением места, приводить его не будем. Для прогнозирования деформации центральной оси валопровода применяется метод конечных суперэлементов, заданных характеристиками в виде численных сплайнов по аналогии с эрмитовыми функциями. Впервые этот подход был представлен в [5], затем изложен в [2,6].

Для отдельного ротора применяются от 2-х до 5 конечных суперэлементов в зависимости от объема измеряемой информации. Исходной информацией служат показания датчиков абсолютной вибрации вала в контрольных точках. При отсутствии полной системы датчиков статических смещений и абсолютной вибрации вала, допускается суммировать показания датчиков относительной вибрации с датчиками абсолютных перемещений опор.

Далее требуется, имея полученные смещения или углы поворота в отдельных контрольных точках «натянуть» решение «вынужденных» колебаний

системы роторов, разбитой на суперэлементы, на полученные экспериментальные значения.

Примем за основу общий подход МЭИ, изложенный впервые в [7] и расширим его, введя угловые смещения цапф [2,8]. Методика определения моментов, приложенных к цапфам со стороны масляного слоя, приведена в изложенном виде впервые в [8]. Эти соотношения используем без изменений в формулах (3.1) для угловых коэффициентов масляного слоя.

Наиболее подробно метод суперэлементов для расчлененных опор был изложен в [5], поэтому приведем сокращенно его основные положения. Введем основные допущения и обозначения.

Еще в [7] предлагалось расчлениить систему ТФО на три подсистемы: 1. Валопровод; 2. масляный слой опорных подшипников и слой рабочего тела между ротором и статором; 3. статор - фундамент - основание. Подсистема “статор-фундамент-основание” предполагается линейной (с линейным демпфированием и жесткостью).

Задача состоит в том, чтобы определить амплитуды вынужденных колебаний в любой точке системы ТФО под действием возмущающих сил, обусловленных радиальными или моментными неуравновешенностями валопровода, линейными или угловыми несовершенствами стыков по полумуфтам или другим плоскостям.

При этом места или величины неуравновешенностей и несовершенств предполагаются известными. Неуравновешенности или несовершенства могут быть произвольно распределены вдоль валопровода и заданы в виде неуравновешенных масс или моментов или скачков (линейных и угловых) динамической линии прогиба валопровода [4].

Валопровод опирается на масляную пленку подшипников, динамические характеристики которых считаются линейными и, в пренебрежении инерционными коэффициентами, заданными для j -го подшипника в виде зависимостей [4]. де индекс 1 в (1.2) относится к горизонтальному направлению,

индекс 2 - к вертикальному; $1_2 q_1, q_2$ - вертикальная и горизонтальная составляющие сил, действующих на вкладыш подшипника; $1_2 m_1, m_2$ - «вертикальная» и «горизонтальная» составляющие моментов, действующих на вкладыш подшипника; w_1, w_2 - горизонтальное и вертикальное смещения центра шипа по отношению к положению статического равновесия; $1_2 \theta_1, \theta_2$ - углы поворота шипа в горизонтальной и вертикальной плоскостях; $w_1 c_1, w_2 c_2$ - горизонтальное и вертикальное смещения вкладыша подшипника (статора) по отношению к положению статического равновесия; $1_2 c_1 \theta_1, c_2 \theta_2$ - углы поворота оси вкладыша в горизонтальной и вертикальной плоскостях; K_{ij} - динамические коэффициенты жесткости масляного слоя при линейных и угловых смещениях цапфы; $i, j b$ - динамические коэффициенты демпфирования в масляном слое при линейных и угловых смещениях цапфы [5].

Аналогичные соотношения при определенных допущениях можно использовать и для слоя рабочего тела между ротором и статором в проточной части и уплотнениях агрегата. (Для упрощения изложения не приводим.) Коэффициенты матрицы жесткости и демпфирования при угловых смещениях цапф выражаются через известные матрицы жесткости и демпфирования при поперечных смещениях. Соответствующие формулы приведены в [6].

Пусть валопровод через масляную пленку подшипников опирается на статор (вкладыши подшипников), на который при колебаниях будут действовать силы и моменты $q_1(q_1, q_2, \dots, q_n)$ $1_2 n$, где n - число опор валопровода. Возмущающие силы, вызванные неуравновешенностями и несовершенствами сборки, очевидно, являются гармоническими с частотой ω (вращение валопровода равномерное с частотой ω). В силу предположенной линейности всех элементов системы ТФО можно утверждать, что динамические силы и моменты в подшипниках q_1, q_2 , смещения валопровода w_1, w_2 , статора $w_1 c_1, w_2 c_2$ и фундамента w_1^T, w_2^T также будут гармоническими с частотой ω .

Для пространственной системы ТФО гармоническое смещение, а также усилие в произвольной точке характеризуется в общем случае 12-ю величинами:

в каждом из трех направлений нужно знать четыре величины - косинусоидальную и синусоидальную составляющие, а всего, как видно, шесть величин.

Динамические силы от неуравновешенностей и несовершенств сборки для ротора не имеют осевой составляющей (при малых смещениях), поэтому динамические реакции подшипников практически лежат в плоскости, перпендикулярной оси турбоагрегата.

В дальнейшем мы будем рассматривать только этот случай. Тогда компоненты вектора смещения, например валопровода, в произвольной точке «k» выражаются следующим образом:

$$\begin{aligned}w_1 k &= w_1 k \cos \omega t + w_3 k \sin \omega t, \\w_2 k &= w_2 k \cos \omega t + w_4 k \sin \omega t, \\ \theta_1 k &= \theta_1 k \cos \omega t + \theta_3 k \sin \omega t, \\ \theta_2 k &= \theta_2 k \cos \omega t + \theta_4 k \sin \omega t.\end{aligned}\quad (1)$$

Аналогично для сил и моментов в произвольной точке α валопровода имеем:

$$\begin{aligned}q_1 \alpha &= Q_1 \alpha \cos \omega t + Q_3 \alpha \sin \omega t, \\q_2 \alpha &= Q_2 \alpha \cos \omega t + Q_4 \alpha \sin \omega t, \\m_1 \alpha &= M_1 \alpha \cos \omega t + M_3 \alpha \sin \omega t, \\m_2 \alpha &= M_2 \alpha \cos \omega t + M_4 \alpha \sin \omega t.\end{aligned}\quad (2)$$

Для подсистем “статор-фундамент-основание” появляются еще две компоненты в каждой точке. Соответственно для линейных смещений центра расточки подшипника в точке β :

$$\begin{aligned}w_{c1} &= W_{c1} \beta \cos \omega t + W_{c4} \beta \sin \omega t, \\w_{c2} &= W_{c2} \beta \cos \omega t + W_{c5} \beta \sin \omega t, \\w_{c3} &= W_{c3} \beta \cos \omega t + W_{c6} \beta \sin \omega t.\end{aligned}$$

Основные уравнения вынужденных колебаний в амплитудной форме и их решение На основании высказанных предположений каждая из подсистем может быть задана характеристикой, представляющей линейное матричное соотношение между динамическими (силовые факторы) и кинематическими

(перемещения) величинами. Матрицы связи состоят из коэффициентов влияния подсистем. Характеристики подсистем могут быть представлены в следующем виде [7]: I. Валопровод

$$W = -[V]Q + [U\varepsilon]F\varepsilon + [U\gamma]F\gamma + [Ue]Fe + [U\phi]F\phi; \quad (3)$$

I. масляный слой подшипников и “аэродинамические” опоры

$$Q=[C] (W-Wc), \quad (4)$$

III. «статор - фундамент-основание

$$Wc=[Vc]Q \quad (5)$$

Из системы матричных соотношений 1.9-1.11 можно найти неизвестные векторы

$$W, Q, Wc, Q = \{[V] + [C] - 1 + [Vc]\}^{-1} [Vc] \}^{-1} \Sigma, \quad (6)$$

$$\text{Где } \Sigma = [U\varepsilon]F\varepsilon + [U\gamma]F\gamma + [Ue]Fe + [U\phi]F\phi; \quad (7)$$

где обозначено $F\varepsilon$, $F\gamma$, Fe , $F\phi$ - вектора гармонических компонент радиальных неуравновешенностей, моментных неуравновешенностей, угловых и радиальных несовершенств. Перемещения вала W и статора Wc (расточек подшипников) определим по формулам

$$W = (-[V] \{ [V] + [C] - 1 + [Vc] \}^{-1} + E) \Sigma; \quad (8)$$

$$Wc = [Vc] \{ [V] + [C] - 1 + [Vc] \}^{-1} \Sigma, \quad (9)$$

Итак, после определения векторов перемещений во всех точках валопровода попутно численно определяются все внутренние силы и моменты. Это позволяет при любом заданном уровне дефекта, вызывающего обратную вибрацию, получить напряжения в любом сечении валопровода при наличии полноты системы исходной информации. Так же данная методика позволяет оценить вклад в вибрацию и напряженное состояние узлов валопровода таких дефектов, как несовершенства сборки (колесо, маятник).

Применение метода суперэлементов для определения напряжений в пролете между опорами. Далее рассмотрим методику определения напряжений в роторе при известных параметрах амплитудных значений вибрации на шейках валопровода. Для упрощения рассмотрим колебания отдельного ротора в одной

плоскости (см. рис. 4), по концам которого известны смещения и углы поворота. Применим суперэлементный подход, предложенный в [8]. Представим, для простоты, ротор в виде одного суперэлемента.

. Необходимо рассчитать динамическую линию валопровода в любой момент времени, нагрузки в опорах и напряжения в произвольном сечении.

Рис 4. К методике применение суперэлемента.

Запишем для i -го стержневого ступенчатого элемента переменной жесткости перемещения в виде линейной комбинации одномерных функций по аналогии с функциями Эрмита (рис. 5):

$u_i = a_1 \phi_1(x) + a_2 \phi_2(x) + a_3 \phi_3(x) + a_4 \phi_4(x)$, (2.14) где $\phi_1(x)$; $\phi_2(x)$; $\phi_3(x)$;

$\phi_4(x)$ – численные сплайны, которые можно определить любыми методами, начиная от метода переходных матриц [9] и кончая МКЭ [10].

Рис.5. Функция формы стержневого ступенчатого конечного элемента переменной жесткости перемещения

Через φ_k выражены уравнения упругих линий элемента при единичной деформации элемента в направлении k -й степени свободы и нулевых перемещениях в направлении остальных степеней свободы, следовательно $a_k i$ представляют собой смещения и углы поворота в узлах элемента (на границах) в абсолютном движении.

Для обеспечения необходимой точности аппроксимации динамических форм в произвольный момент времени при определенных условиях могут потребоваться корректирующие коэффициенты для каждой из функций $\varphi_i(x)$. Способы получения таких множителей здесь не обсуждаются.

На основе приведенных функций получим простое решение в случае известных динамических параметров по концам вала, если имеется полная система датчиков вала. Можно показать, что в этом случае динамический прогиб i -го вала $W(t,x)$ определяется из (10)

$$W(t,x) = W_1 i \varphi_1(x) + \vartheta_1 i \varphi_2(x) + W_2 i \varphi_3(x) + \vartheta_2 i \varphi_4(x) \quad (10)$$

Для перехода к напряжениям соотношение (2.14) следует численно продифференцировать дважды по координате x . Вторая производная от $W(t,x)$ в заданном сечении ротора умножается на изгибную жесткость вала и полученный результат делится на момент сопротивления сечения.

Данные операции производятся в каждой плоскости (горизонтальной и вертикальной) независимо, а результаты получения напряжений суммируются с учетом знаков.

В случае прямой синхронной прецессии ротора напряжения в его сечениях не должны зависеть от момента времени. Таким образом, получим напряжения в любой точке ротора в любой момент времени, для которого зафиксированы граничные параметры.

Выводы

1. Представлена комплексная методика, позволяющая оценить переменные напряжения в элементах валопровода при известных заданных относительных перемещениях цапфы в опорах и абсолютных вибрациях опор.
2. Предложенная методика базируется на использовании 4-х датчиков относительного смещения вала и комплекта датчиков абсолютного движения опоры.
3. Рекомендуется в перспективе переходить на комплексное измерение вибраций опор и вибраций вала, так как это позволит оценивать напряженное состояние и выявлять режимы работы агрегата, на которых имеют место повышенные напряжения в конструкции.
4. Переход к оценке напряжений требует пересмотра всей нормативно-технической документации.

Список литературы

1. Диментберг Ф.М. Изгибные колебания вращающихся валов. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1959. 248 с.
2. Циглер Г. Основы теории устойчивости конструкций. М.: МИР, 1971. 191 с.
3. Болотин В.В. Динамическая устойчивость упругих систем. М.: Технико-теоретическая литература, 1956. 600 с.
4. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. 2-е изд. М.: Наука, 1970. 512 с.
5. Yamamoto T., Ishida Y. Linear and Nonlinear Rotordynamics. Wiley, 2012. 474 p. doi:[10.1002/9783527651894](https://doi.org/10.1002/9783527651894)
6. Saeed N.A., Kamel M. Active magnetic bearing-based tuned controller to suppress lateral vibrations of a nonlinear Jeffcott rotor system // Nonlinear Dynamics. 2017. V. 90. N 1. P. 457– 478. doi:[10.1007/s11071-017-3675-y](https://doi.org/10.1007/s11071-017-3675-y)

7. Коллатц Л. Задачи на собственные значения (с техническими приложениями). М.: Наука, 1968. 503 с.
8. Paidoussis M.P. Fluid-Structure Interactions. Academic Press, 1998. V. 1. 572 p.
9. Shampine L.F., Kierzenka J., Reichelt M.W. Solving Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations in Matlab with bvp4c. MATLAB File Exchange, 2000. 27p.
10. Kuznetsov Yu.A. Elements of Applied Bifurcation Theory. 3rd ed. Springer, 2004. V. 112. 631 p. [doi:10.1007/978-1-4757-3978-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3978-7)